

Дата публикации: 18 февраля 2021

DOI: [10.5281/zenodo.4284839](https://doi.org/10.5281/zenodo.4284839)

Исторические науки

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА (НА МАТЕРИАЛАХ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ)

**Фролов Данила Сергеевич¹, Подшибякин Максим Евгеньевич²,
Лубкин Даниил Витальевич³**

¹Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-лет Октября, 84, Воронеж, Россия, E-mail: danil_frolov200248@mail.ru

²Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-лет Октября, 84, Воронеж, Россия, E-mail: hazedmedia02@gmail.com

³Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-лет Октября, 84, Воронеж, Россия

Аннотация

Данная статья посвящена историческому значению и результатам русско-японской войны 1904-1905 гг. Проанализированы труды зарубежных и российских авторов. Главным образом обращается внимание на современную историографию данного вопроса. В начале XX века Российская империя была самым большим территориальным государством мира. Выделялись некоторые развивающиеся промышленные регионы: Московский, Уральский, Петербургский, Южно-Российский. Началось интенсивное освоение Сибири и Дальнего Востока, где центрами становились Красноярск, Новосибирск и Владивосток. Огромные пространства были плохо связаны друг с другом транспортными путями. Индустриальная и рыночная модернизация России призвана была ускорить и политическую модернизацию. Успешное проведение одновременно политических и экономических реформ при уравнении всех подданных государства в правах, независимо от состояния и национальности, создавало определенные опасности для страны, но в то же время и давало немалые возможности для сохранения эволюционного, а не революционного типа развития. В этом варианте развития Российская империя вышла бы на передовые рубежи в разряд крупнейших развитых держав. Но этого не произошло. С середины 90-х гг. XIX в. острие внешней политики России было направлено на Дальний Восток, поскольку в конце столетия объектом устремлений Англии, США, Японии становятся Корея и Маньчжурия — территории, непосредственно граничившие с Россией. Укреплению российских позиций на Дальнем Востоке способствовало завершение строительства Транссибирской железнодорожной магистрали в первом десятилетии XX века. Японо-китайская война обострила борьбу империалистических держав за сферы влияния в Китае. 22 мая 1896 г. был заключен русско-китайский договор об оборонительном союзе против Японии и о постройке Китайской Восточной железной дороги.

Ключевые слова: большое территориальное государство, разнообразие природы, Российская империя, Транссибирская дорожная магистраль, Китайская Восточная железная дорога.

I. ВВЕДЕНИЕ

Русско-японский вооруженный конфликт 1904-1905 гг. был давно предсказан, но его начало для многих современников все равно явилось неожиданностью. Война привлекала к себе пристальное внимание обозревателей и аналитиков и вызвала поток публикаций, авторы которых изучали как проблемы ее долгосрочных геополитических последствий, так и ближайших социально-политических результатов. Ожидалось, что итогом этого военного конфликта, наступившего XX в. и эпохи империализма, первого масштабного столкновения европейской великой державы с азиатским государством, как минимум, станет падение Российской империи и свержение самодержавия. Япония до второй половины XIX века была закрытой страной, и всегда на наш взгляд у японцев был страх перед иностранцами. Можно сказать, что Российская империя проводила колониальную политику на Дальнем Востоке, но это нормально для великих держав, ведь опиумная война в Китае дала многим европейским державам провести колониальную политику на азиатском континенте. Российская империя, проводив колониальную политику на Дальнем Востоке, не рассматривала интересы Японии. И последствиями этого стала позорное поражение русской армии в этой войне. Были и очень много дипломатических вариантов для России, чтобы избежать военных конфликтов с Японией. На данный момент, русско-японская война 1904-1905 гг. окончательно похоронила дипломатические отношения между Россией и Японией. После Русско-японской войны не были четко определены интересы обеих стран. Также не стоит забывать, что после Второй мировой войны между СССР и Японией так и не был подписан мирный договор.

До сегодняшних дней тема русско-японской войны не потеряла свою актуальность, напротив, судя по количеству публикаций, посвященных этому периоду, интерес к ней резко возрос. До настоящего времени в нашей стране официальная история русско-японской войны 1904-1905 гг. трактуется весьма своеобразно и в строгих рамках господствующей идеологии, инерция которой, например, при освещении событий 1904-1905 гг. - ощущается в военно-исследовательских трудах, в вузах и школьных учебниках.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

С помощью метода проблемно-аналитического исторического познания были установлены основные причины русско-японского военного конфликта 1904-1905 годов, а так как же причины провала российской военной кампании в войне.

Сочетая хронологический метод с проблемно-аналитическим, был представлен последовательный анализ событий, предшествующих русско-японской войне 1904 -1905 года. Методологическую основу исследования составили принципы историзма и объективности. Принцип историзма позволяет нам исследовать историю русско-японской войны как изменяющийся по времени конкретно-исторический процесс. Принцип объективности дал нам возможность раскрыть данные проблемы без предвзятости и определенных установок, раскрыть объект исследования таким, каким он существует. В исследовании рассматриваемой темы также использовались вспомогательные методы исследования.

Сравнительно-исторический метод использовался для сравнения советской, современной и зарубежной историографии. Проблемно-хронологический метод позволил разделить тему исследования на несколько более узкие периоды.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Русско-японская война изучалась многими советскими и современными историками. В статье были использованы материалы работы русского историка В.А. Апушкина «Русско-японская война 1904-1905 гг. Летопись сражений». Автор показывает общую характеристику русско-японской войны, начиная с 1855 года до мирного договора. На наш взгляд, автор рассматривает события войны с общеисторической точки зрения. В.А. Апушкин изучил историю русско-японских отношений и причины войны, степень подготовки сторон, события на театрах военных действий, в том числе, осаду Порт-Артура, сражения при Ляояне, Мукдене, Цусиме. Особое внимание военный историк уделяет подготовке русских войск, их стратегии и планам верховного командования. На данный момент, он первый военный историк, рассмотревший действия Японии на Дальнем Востоке.

Проанализирована была работа российского историка Юрия Шушкевича «Восточный шанс. Русско-японская война 1904-1905 гг.» В его работе рассматриваются колониальная политика России в XVI-XX веках, финишной фазой которой стала попытка установить контроль над огромной территорией северо-восточного Китая. Причины и ход войны с Японской империи 1904-1905 гг. Особое внимание в работе уделяется развитию дальневосточных владений России и экономическим предпосылкам захвата колоний в Маньчжурии.

Объективную информацию о русско-японской войне дают следующие авторы, такие как Золотарев В.А, Сорокин Ю.Ф. В своих работах «Военная история Государства Российского. Трагедия на Дальнем Востоке», авторы раскрывают историю изучения и мирного освоения русскими землепроходцами обширной, ранее не исследованной земли; улучшения дипломатических отношений с соседними государствами на Дальнем Востоке. Также причины ухудшения международных разногласий на Дальнем Востоке на рубеже XIX-XX вв.. В работе также показаны причины поражения Российской империи, анализ всех аспектов войны - военных, политических, экономических, а также уроков военных действий на суше и на море.

На обширном фактическом материале, с использованием широкого круга новых источников построен международный сборник «Русско-японская война 1904-1905. Взгляд через столетие». Среди авторов этого сборника, подготовленного к 100-летию русско-японской войны 1904-1905 гг., помимо российских историков ученые из США, Европы и Японии. Стоит отметить, что авторы статей исследовали не только реалии войны, но и реакцию на нее в мире, включая даже отражение событий в современных работах.

Американский исследователь Брюс В. Меннинг высказал мысль, что русско-японская война изобилует стратегическими неувязками, и именно эти неувязки или «ассиметрии», почти исчерпывающе объясняют ход и результаты войны.

Историк П.А. Бадмаев считал, что наиболее важные причины, приведшие к войне Российскую и Японскую армии стала прокладка Великого сибирского пути по китайской территории, занятие Россией Порт-Артура, попытка вовлечения Кореи в сферу русских интересов; несогласованность и разное видение дальневосточной политики среди официальных лиц министерств и ведомств.

Один из авторов издания «Русско-Японская война 1904-1905 гг.» П.Н. Симанский поясняет, что «враждовавшие на наших верхах группы одинаково вызывали к себе раздражение Японии и других государств, т.е. одинаково создавали возможность и даже неизбежность войны».

Выдающийся военный теоретик А.А. Свечин в работе «Русско-японская война., по документальным данным труда военно-исторической комиссии и другим источникам», описывал причины войны, указывая при этом, что разрыв между Россией и Японией явился «естественным следствием обнаружившегося еще в 1895 году противоречия русских и японских интересов; началась война, к которой Япония открыто готовилась многие годы»

Весьма поучительным нам представляется знакомство о русско-японской войне государственного деятеля России, военного организатора и реформатора генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. Это крайне важно для лучшего осмысления итогов и дальнейших задач политики России в Восточной Азии, оценки связи ее прошлого с настоящим и будущим российского пространства от Урала до Тихого океана. Все многочисленные причины поражения России в русско-японской войне 1904-1905 гг. можно свести к основным группам: причины, исходящие от общегосударственного строя и ситуации внутри страны; причины, зависящие от низкого уровня военной организации.

Широко известный исследователь в области русско-японских отношений начала XX в. О.Р. Айрапетов скрупулезно подошел к вопросу о соотношении сил и моральном духе противоборствующих армий перед войной.

Шацилло Л.А написал добротную работу под названием «Русско-японская война 1904-1905 гг. Факты. Документы.», вышедшую в 2004 г. Неспроста работа автора была выпущена в 2004 г., так как она была приурочена к 100 - летнему рубежу от начала одной из самых драматичных войн в истории нашей страны – русско-японской войны 1904-1905 гг.

Историк российской таможенной службы И.Ю. Кисловский указывает на территориальную и экономическую экспансию Японии на Дальнем Востоке накануне русско-японской войны, причем эта экспансия, по его мнению, заключала в себя серьезную угрозу не только национальной безопасности России, но даже ее суверенитету и независимости. Вместе с другими российскими «патриотами» автор мечтает о «возрождении великой державы, которой предопределен свой, особый путь развития.

По результатам исследованной литературы можно говорить о том, что большинство авторов, описывающих Русско-японскую войну и причины ее начала с 1904 по 1917 г., в основном останавливались на версии о столкновении двух амбициозных империй – русской и японской. Именно этой версии придерживаются практически все исследователи, которые занимались изучением первой войны начала XX века. Так, Н.М. Быковский высказался о «главной причине войны», которая, по его мнению, заключается в «столкновении двух исторических течений – русского стремления к Тихому океану и японского – стать крупнейшей державой Азии».

В ходе вооруженной борьбы на сухопутном и морском театрах Япония добилась крупных успехов. Но несмотря на одержанные победы, боевой дух японских войск постепенно ослабевал. Сразу же после цусимского сражения Япония обратилась к США с просьбой о посредничестве к миру. Американский посол в Петербурге получил указание склонить Россию к переговорам. Последнее сражение, которое произошло в период русско-японской войны получило название Цусимское. 27 апреля (14 мая) 1905 года 2-я Тихоокеанская эскадра в составе 38 кораблей приняла бой с японской эскадрой из 89 кораблей. После падения Порт-Артура целью русского флота был прорыв через Цусимский пролив и проход во Владивосток. Утомленные 220-дневным переходом команды сражались героически, но шансов на победу у них не было. На 20-й минуте боя был подбит флагманский корабль, а командир эскадры получил тяжелое ранение. Фактически было утеряно управление флотом. Оставшиеся в строю корабли следовали по запланированному курсу, но не могли оторваться от преследования японского флота. К вечеру русский флот потерял четыре корабля. Ночью японцы атаковали русский флот торпедами и вывели из строя еще два судна. С утра 28 апреля (15 мая) возобновилась битва. Самые быстрые из кораблей попытались оторваться от японского флота, но из-за нехватки топлива не дошли до русских берегов и были подорваны своими командами. До Владивостока дошли лишь три корабля («Алмаз», «Бравый» и «Грозный»). Остальные суда были либо затоплены, либо захвачены в плен. Итоги Цусимской битвы: многомесячный переход через три океана, в котором были задействованы лучшие корабли балтийского флота, оказался бесполезной тратой денег и сил. Сокрушительное поражение, унёсшее жизни тысячи моряков, подорвало авторитет военного командования, правительства и института монархии. После Цусимы последние надежды на восстановление Тихоокеанского флота рухнули. Япония безоговорочно доминировала в Жёлтом и Японском морях. Цусимское сражение указало российскому командованию на необходимость подписания мирного договора. Переговоры по заключению мира начались через два месяца после поражения русского флота в Цусимском проливе.

В 1905 г. в Портсмуте (США) открылась мирная конференция. Переговоры начались в благоприятных для Японии условиях.

Перед открытием конференции англо-американские империалисты договорились с Японией о разграничении сфер влияния на Дальнем Востоке.

Только твердая позиция делегации заставила Японию умерить свои требования.

Ввиду истощения своих ресурсов Япония боялась возобновления военных действий и поэтому вынуждена была отказаться от контрибуции и довольствоваться южной частью Сахалина.

Подписанный 23 августа 1905 г. мирный договор признавал Корею сферой японских интересов. Обе стороны обязались вывести свои войска из Маньчжурии, Россия уступала Порт-Артур и железную дорогу до станции Чанчунь.

Во владение Японии переходила часть Сахалина к югу от 50-й параллели. Россия обязалась предоставить японцам право рыболовства вдоль русских берегов в Японском, Охотском и Беринговом морях.

Горький опыт русско-японской войны был учтен в реорганизации армии и флота, которая была проведена в 1908-1910 годах. Война принесла народам России и Японии ухудшение их материального положения, рост налогов и цен. Государственный долг Японии возрос в 4 раза, её потери составили 135 тыс. убитыми и умершими от ран и болезней и около 554 тыс. ранеными и больными. Россия затратила на войну 2347 млн. рублей, около 500 млн. рублей было потеряно в виде отошедшего к Японии имущества и потопленных кораблей и судов. Потери России составили 400 тыс. убитыми, ранеными, больными и пленными.

И все же победа в войне с Россией принесла Японии весомые экономические выгоды. После русско-японской войны, когда Япония стала фактическим хозяином Южной Маньчжурии, захватив развитый усилиями России китайский район, китайское население в этом районе испытало на себе все "прелести" оккупационного режима, превратившись на собственной земле в людей "второго сорта" и дешевую рабочую силу. Однако, несмотря на поражение в войне, Россия оставалась серьезной военно-политической силой, которую японскому правительству было трудно игнорировать. Но победа войне распалила амбиции тогдашней японской элиты и в результате привела Японию к сокрушительному поражению и национальной катастрофе, но уже во Второй мировой войне.

С позиций сегодняшнего дня особенно цинично выглядит изощренная пропаганда тогдашнего японского правительства, о стремлении "спасти Китай от порабощения западными державами", а на самом деле, вынашивая стратегические планы уничтожить сложившуюся инфраструктуру российской поддержки целостности китайского государства. На практике сразу после подписания Портсмутского мирного договора Япония ввела жесткий колониальный режим и начала создавать военный плацдарм для оккупации всей Маньчжурии и дальнейшего захвата внутренних провинций Китая. Для России исторически более значимыми, чем экономические и человеческие потери была начавшаяся первая русская революция, наступление которой ускорило поражение в войне. Главным итогом было то, что война подтолкнула Россию на путь преобразований и дальнейших революционных изменений, обострив множество проблем и противоречий, присущих самодержавной власти. Поражение России в русско-японской войне открыло ее научно-техническую и экономическую отсталость по сравнению с передовыми странами, а в мире растущего противоборства между империалистическими государствами отставание могло быть причиной серьезных последствий. Горький опыт русско-японской войны был учтен и послужил причиной реорганизации армии и флота, которая была проведена в 1908-1910 годах. Война принесла обоим воевавшим сторонам ухудшение их материального положения, не говоря уже о невозполнимых человеческих потерях.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Война с Японией значительно подкосила репутацию России как мировой державы, оказывающей влияние на морскую торговлю. Кроме того, она показала, что в стране необходимы реформы и смена власти. Долгие замалчиваемые недовольства вылились в открытое противостояние царской власти, дальнейший переворот и беспорядки, которые погубили множество человеческих жизней. Слабость, проявленная в сражениях с Японией, открыла множество недостатков армии.

Кроме того, война унесла множество солдат, а также нанесла вред экономике страны, внешней и внутренней политике, ведь России пришлось отказаться от ряда территорий, на которые она претендовала. Влияние Российской империи было ослаблено, что было выгодно другим державам. У страны наступали тяжёлые времена, полные смут и различных внутренних конфликтов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Airapetov O. P. (2014) On the way to collapse. *Russian-Japanese war of 1904-1905. Military and political history*. Pp. 31-394. (in Russ).
- Anisimov E. V. (2011) Imperial Russia. *Saint Petersburg*. 670 p. (in Russ).
- Apushkin V. A. (2005) Russian Russian-Japanese war of 1904-1905. *Russian-Japanese war*. Pp. 19-464 (in Russ).
- Bokhanov A. N. (2001) History of Russia from ancient times to the end of the XX century. *Russian-Japanese war*. Pp. 12-15. (in Russ).
- Carkov A. (2005) Russian-Japanese war 1904-1905. *Fighting at sea*. Pp. 5-60. (in Russ).
- Chernobaev A. A. (2001) History of Russia. *Russia at the turn of the XIX-XX centuries*. Pp. 249-254. (in Russ).
- Derevyanko A. P. (2006) History of Russia. *Foreign policy of Russia at the beginning of the XX century*. Pp. 257-263. (in Russ).
- Dvornichenko A. Yu. (2002) Russian history (before 1917). *Russian-Japanese war*. Pp. 271-274. (in Russ).
- Fedorov V. A. (2011) History of Russia 1861-1917. *Russian-Japanese war 1904-1905*. Pp. 141-153. (in Russ).
- Fyodorov V. (2011) Russian history 1861-1917. *Russian-Japanese war 1904-1905*. Pp. 141-152. (in Russ).
- Gushchin A. V. (2014) the Russian army in the war of 1904-1905. *New types of conflicts in the officer corps of the Russian army during the Russian-Japanese war 1904-1905*. Pp. 99-104. (in Russ).
- James L. McClain. (2011) Japan. From the Tokugawa Shogunate - XXI century. *Astrel*. 895 p. (in Russ).
- Levitsky N. A. (1936) Russian-Japanese War of 1904-1905. *State military publishing house of the people's commissariat of defense of the USSR*. 383 p. (in Russ).
- Nepomnin O. E. (2005) History of China: The epoch of the Qing. XVII-the beginning of the XX century. *Institute of Oriental studies*. 712 p. (in Russ).

Orlov A.V. (2011) Foreign policy and international relations of Russia from the middle of the XIX century to 1918. *Russian-Japanese war*. Pp. 119-141. (in Russ).

Protopopov A. S., Kozmenko V. M., Shpakovskaya M. A., Petrovich-Belkin O. K. (2018) History of international relations and foreign policy of Russia. Pp. 88-92. (in Russ).

Rostunov I. I. (2007) History of the Russian-Japanese war of 1904-1905. Pp. 324-348. (in Russ).

Safonov D. A. (2016) Russia at the beginning of the XX century. *Russian-Japanese war*. Pp. 52-76. (in Russ).

Yaroslvatsev V. G. (2016) History of Russian foreign policy IX-XXI. *Russian-Japanese war*. Pp. 138-142. (in Russ).

Zhukova L. V. (2013) History of Russia in dates. *Prospect*. 320 p. (in Russ).

RUSSIAN FOREIGN POLICY AT THE BEGINNING OF THE XX-TH CENTURY (BASED ON THE MATERIALS OF THE RUSSO-JAPANESE WAR)

Frolov, Danila Sergeevich¹, Podshibyakin, Maxim Evgenievich²,
Lubkin, Daniil Vitalievich³

¹Voronezh State Technical University, 20 years of October street, 84,
Voronezh, Russia, E-mail: danil_frolov200248@mail.ru

²Voronezh State Technical University, 20 years of October street, 84,
Voronezh, Russia, E-mail: hazedmedia02@gmail.com

³Voronezh State Technical University, 20 years of October street, 84,
Voronezh, Russia

Abstract

This article is devoted to the historical significance and results of the Russian-Japanese war of 1904-1905. The works of foreign and Russian authors are analyzed. The main focus is on the modern historiography of this issue. At the beginning of the XX century, the Russian Empire was the largest territorial state in the world. Some developing industrial regions were singled out: Moscow, Ural, St. Petersburg, and South Russia. Intensive settlement of Siberia and the Far East began, with Krasnoyarsk, Novosibirsk, and Vladivostok becoming the centers. Huge spaces were poorly connected to each other by transport routes. Russia's industrial and market modernization was intended to accelerate political modernization as well. The successful implementation of political and economic reforms at the same time, while equalizing the rights of all subjects of the state, regardless of their status and nationality, created certain dangers for the country, but at the same time provided considerable opportunities for preserving the evolutionary, rather than revolutionary, type of development. In this scenario, the Russian Empire would have reached the forefront of the category of the largest developed powers. But that didn't happen.

Since the mid 90-ies of the XIX century, the spearhead of Russian foreign policy was directed to the far East, since the end of the century the object of England, USA, Japan be Korea and Manchuria — areas directly bordering with Russia. The Russian position in the far East was strengthened by the completion of the TRANS-Siberian railway in the first decade of the XX century. The Sino-Japanese war intensified the struggle of the imperialist powers for spheres of influence in China. On may 22, 1896, the Russian-Chinese Treaty on a defensive Alliance against Japan and on the construction of the Chinese Eastern railway was signed.

Keywords: large territorial state, diversity of nature, Russian Empire, TRANS-Siberian railway, China-Eastern railway.

REFERENCE LIST

- Airapetov O.P. (2014) On the way to collapse. *Russian-Japanese war of 1904-1905. Military and political history*. Pp. 31-394. (in Russ).
- Anisimov E. V. (2011) Imperial Russia. *Saint Petersburg*. 670 p. (in Russ).
- Apushkin V. A. (2005) Russian Russian-Japanese war of 1904-1905. *Russian-Japanese war*. Pp. 19-464 (in Russ).
- Bokhanov A. N. (2001) History of Russia from ancient times to the end of the XX century. *Russian-Japanese war*. Pp. 12-15. (in Russ).
- Carkov A. (2005) Russian-Japanese war 1904-1905. *Fighting at sea*. Pp. 5-60. (in Russ).
- Chernobaev A. A. (2001) History of Russia. *Russia at the turn of the XIX-XX centuries*. Pp. 249-254. (in Russ).
- Derevyanko A. P. (2006) History of Russia. *Foreign policy of Russia at the beginning of the XX century*. Pp. 257-263. (in Russ).
- Dvornichenko A. Yu. (2002) Russian history (before 1917). *Russian-Japanese war*. Pp. 271-274. (in Russ).
- Fedorov V. A. (2011) History of Russia 1861-1917. *Russian-Japanese war 1904-1905*. Pp. 141-153. (in Russ).
- Fyodorov V. (2011) Russian history 1861-1917. *Russian-Japanese war 1904-1905*. Pp. 141-152. (in Russ).
- Gushchin A. V. (2014) the Russian army in the war of 1904-1905. *New types of conflicts in the officer corps of the Russian army during the Russian-Japanese war 1904-1905*. Pp. 99-104. (in Russ).
- James L. McClain. (2011) Japan. From the Tokugawa Shogunate - XXI century. *Astrel*. 895 p. (in Russ).
- Levitsky N. A. (1936) Russian-Japanese War of 1904-1905. *State military publishing house of the people's commissariat of defense of the USSR*. 383 p. (in Russ).
- Nepomnin O. E. (2005) History of China: The epoch of the Qing. XVII-the beginning of the XX century. *Institute of Oriental studies*. 712 p. (in Russ).
- Orlov A.V. (2011) Foreign policy and international relations of Russia from the middle of the XIX century to 1918. *Russian-Japanese war*. Pp. 119-141. (in Russ).
- Protopopov A. S., Kozmenko V. M., Shpakovskaya M. A., Petrovich-Belkin O. K. (2018) History of international relations and foreign policy of Russia. Pp. 88-92. (in Russ).
- Rostunov I. I. (2007) History of the Russian-Japanese war of 1904-1905. Pp. 324-348. (in Russ).
- Safonov D. A. (2016) Russia at the beginning of the XX century. *Russian-Japanese war*. Pp. 52-76. (in Russ).
- Yaroslavtsev V. G. (2016) History of Russian foreign policy IX-XXI. *Russian-Japanese war*. Pp. 138-142. (in Russ).
- Zhukova L. V. (2013) History of Russia in dates. *Prospect*. 320 p. (in Russ).